

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»**

16-17 червня 2023 року, м. Одеса

ОДЕСА - 2023

ЗМІСТ

Оборський Г. О. Повномасштабна війна в Україні та освіта: реалії сьогодення.....	9
СЕКЦІЯ 1 «ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ»	
Моїсєєва Т. М., Токмаков К. П. AUKUS: оборонний альянс Австралії, Великої Британії та США.....	11
СЕКЦІЯ 2 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»	
Бабіна В. О., Миргородська О. О. Роль міжнародного лідерства у формуванні та розвитку сучасної економіки.....	14
Воробйова Г. В. Гендерна рівність прав та сучасність.....	18
Рибалка О., Мельник Ю. П. Історичні умови виникнення та становлення порівняльного правознавства.....	21
Фальковський А. О. Невидимі скарби: міжнародно-правова охорона нематеріальної культурної спадщини.....	27
СЕКЦІЯ 3 «ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ»	
Алі Абдалла Сагір Напрямки імплементації закордонного досвіду здійснення децентралізації на рівні територіальної громади	30
Панченко Г. О. Адаптація позитивного зарубіжного досвіду в системі управління людськими ресурсами України.....	31
Чеснокова С. О., Бакланова Н. М. Співвідношення політичних теорій інтеграції з парадигмами теорії міжнародних відносин	38
СЕКЦІЯ 4 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»	
Колодуб В. В. Сучасні виклики системі публічного адміністрування охорони корпоративних прав в контексті діджиталізації	42
Крайнюков М. М. Роль та значення органів суддівського самоврядування в забезпеченні функціонування суддівської служби України	45

СЕКЦІЯ 5 «СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

- Букач В. М.** Культура і політика.....50
- Zharkyykh V., Panova K.** Problems of communicative contacts in the culture of a foreign country.....51
- Кубко В. П.** Політична комунікація як стратегічний ресурс соціально-політичної реальності.....55

СЕКЦІЯ 6 «ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

- Грачевська Т. О.** Розвиток відносин України з країнами Африки у період російської агресії.....59
- Латишева В. В., Степаненко К. І.** Програми соціального забезпечення в США: досвід для України63
- Рудницька Л. О., Кубко В. П.** Українсько-африканський ренесанс у зовнішніх відносинах в контексті сучасних міжнародних безпекових викликів.....68
- Chistyakova Iryna, Bilousov Oleksandr** Ukraine – Turkey: present and future.....72

СЕКЦІЯ 7 «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК ЗІ СВІТОВИМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

- Гавриленко Н. Н., Озернюк Г. В.** Сучасні проблеми світового економічного розвитку.....74
- Латишева В. В., Леонідова В.** Регіональна політика України в умовах євроінтеграції та глобалізації.....78
- Озернюк Г. В., Горбачова О. І.** Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України.....83

СЕКЦІЯ 8 «ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ»

- Кудлай І. В., Зеленін М. О.** Проблеми міжнародної інформаційної безпеки у сучасному світі.....87

СЕКЦІЯ 9 «УКРАЇНА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: НОВІ СВІТОВІ РЕАЛІЇ»

Рудніцька Л. О.

здобувач освітнього рівня «бакалавр»

Національний університет «Одеська політехніка»

Кубко В. П. (науковий керівник)

к. філос. н., доцент кафедри міжнародних відносин та права

Національний університет «Одеська політехніка»

Одеса, Україна

УКРАЇНСЬКО-АФРИКАНСЬКИЙ РЕНЕСАНС У ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИНАХ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ

У будь-який час, від давнини до сьогодення, дипломатія та встановлення дипломатичних відносин має вагомим значення для кожної держави. Від кількості встановлених зв'язків залежить місце та авторитет держави на міжнародній арені. Також налагодження взаємозв'язків з іншими країнами дає численні вигоди для внутрішніх політичних, суспільних та економічних потреб.

Зокрема, дипломатія може бути засобом забезпечення міжнародної та національної безпеки. Барак Обама, 44-й президент США, сказав: «У світі складних загроз наша безпека та лідерство залежать від усіх елементів нашої влади, включаючи сильну та принципову дипломатію» [5].

Для України цей аспект зовнішньої політики наразі є одним з ключових для ефективної боротьби з росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Українські дипломати зараз активно працюють для налагодження зовнішніх відносин з різними країнами. Цікавим та актуальним для розгляду є встановлення та розвиток зносин з країнами Африки, який відбувається у цей час. Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України дав цьому процесові символічну назву – «українсько-африканський ренесанс», тобто відродження дипломатичних відносин між Україною та Африкою.

Африканський регіон зараз перебуває на початковій стадії активного розвитку і його роль у міжнародній площині поступово

зростає, тож важливість зовнішніх відносин з країнами цього регіону для України криється у двох основних причинах.

По-перше, в час війни розширення списку країн, які підтримують Україну, є життєвонеобхідним, особливо під час голосування за важливі для України резолюції в Генеральній Асамблеї ООН. До того ж Африка зазнає великого впливу російської федерації, тому завада цьому за допомогою дипломатії впливатиме на хід війни та ізоляцію агресора у світі.

По-друге, країни Африки є важливими економічними партнерами України і ця співпраця повинна поглиблюватись та розширюватись. Вони мають значні запаси корисних копалин, що вигідно для України, проте бідні пустельні ґрунти. Україна нині постачає та надалі постачатиме зернові культури для забезпечення продовольчих потреб африканських країн.

Торговельні відносини в аграрному секторі між Африкою та Україною зміцнюються, що підтверджується даними за 2021 рік. Україна експортувала 13 мільйонів тонн продовольства на суму 3,8 мільярда доларів США до 52 з 58 африканських країн, що свідчить про міцні зв'язки між двома регіонами [4, с. 3].

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році почалась нова епоха у відносинах з країнами Африки. Більшість африканських країн визнали незалежність України й дипломатичні відносини з ними були встановлені в 1990-ті роки.

Наприклад, Алжир визнав незалежність України 27 грудня 1991 року, відкриття посольства України в цій країні відбулось у 1999 році.

До 2022 року в Африці було відкрито та функціонувало лише 10 посольств (Марокко, Алжир, Туніс, Єгипет, Сенегал, Нігерія, Ефіопія, Кенія, Ангола, ПАР). Проте до зони відповідальності цих представництв входили різні країни Африки [3].

Загалом контакти між Україною та Африкою відбувались, були різні види співпраці, але все ж цей регіон був «далеким та чужим» для України. Відносини у різних напрямках розвивались у повільному темпі.

Після початку повномасштабного вторгнення з'явилась необхідність у поглибленні та розвитку зовнішніх відносин. Втіленням цих цілей стали два африканських турне чинного Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Найкраще описують важливість розвитку цих відносин слова Міністра: «Розвиток взаємовигідних відносин з країнами Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки є важливою частиною стратегії нових горизонтів, яка покликана просувати національні інтереси України в усіх куточках світу, зробити зовнішню політику нашої держави справді глобальною» [2].

Перше в історії української дипломатії африканське турне Міністра закордонних справ України відбулось у жовтні 2022 року. Дмитро Кулеба приїхав з візитом до Сенегалу, Кот-д'Івуару, Гани та Кенії. Ці візити принесли для обох сторін важливі результати: домовленість про візити до України Президента Сенегалу і Міністра закордонних справ Кот-д'Івуару, рішення про відкриття Посольства України в Гані та розробку «дорожньої карти» розвитку українсько-ганійських відносин, низка бізнес-форумів, укладання меморандумів про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та відповідними африканськими інституціями.

У другій половині травня 2023 року відбулось друге турне африканськими країнами Міністра закордонних справ України. Під час нього було відвідано та досягнуто важливих домовленостей з такими країнами: Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік, Нігерія. За результатами цих турне було досягнуто угоди про відкриття посольств України у восьми країн Африки. Розпочався пошук кандидатів на посади послів в ці держави [1].

Отже, у дипломатичних відносинах України з африканськими країнами дійсно відбувся великий «прорив». Продовження розвитку та підтримки цих відносин є одним з ключових факторів у проведенні зовнішньої політики України.

Африканський континент має багато цінних ресурсів для розвитку економічних, політичних, культурних тощо відносин, які Україна має вдало використати для взаємної користі. Наразі здобуття

підтримки Африканського регіону має важливе значення для національних безпекових цілей України.

Список використаних джерел:

1. Дмитро Кулеба підбив підсумки другого африканського турне: африканські партнери готові до повернення України на континент. МЗС України. URL: <https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-pidbiv-pidsumki-drugogo-afrikanskogo-tur-ne-afrikanski-partneri-gotovi-do-povernennya-ukrayini-na-kontinent> (дата звернення: 01.06.2023).

2. Дмитро Кулеба розповів про стратегію нових горизонтів щодо Африки, Азії та Латинської Америки. МЗС України. URL: <https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-rozpoviv-pro-strategiyu-novih-gorizontiv-shchodo-afriki-aziyi-ta-latinskoyi-ameriki> (дата звернення: 02.06.2023).

3. Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії. BBC News Україна. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-63294289> (дата звернення: 02.06.2023).

4. Співпраця країн Африки з Україною у сфері продовольства. Загальний огляд. Центр досліджень продовольства та землекористування. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/Spivpratsya-Ukrai--ni-ta-Afriki_-zvit.pdf (дата звернення: 03.06.2023).

5. President Barack Obama's State of the Union Address. The White House. URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address> (date of access: 06.06.2023).

Chistyakova Iryna

associate Professor of the

Department of International Relations and Law

"Odesa Polytechnic" National University

Bilousov Oleksandr

professor of the Department of International Relations and Law

"Odesa Polytechnic" National University

Odesa, Ukraine